

Consultation publique ouverte sur la révision de la législation générale relative aux produits pharmaceutiques

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction

Le 25 novembre 2020, la Commission a publié une communication intitulée «Stratégie pharmaceutique pour l'Europe».

La stratégie pharmaceutique circonscrit des initiatives phares et d'autres mesures permettant d'obtenir des résultats tangibles. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, la Commission procède à une évaluation de la législation générale relative aux produits pharmaceutiques¹ et à une analyse d'impact des possibles modifications de cette législation, telles que décrites dans l'[analyse d'impact initiale](#) y afférente.

La présente consultation publique vise à recueillir l'avis des parties intéressées et du grand public en vue d'éclairer l'évaluation de la législation en vigueur relative aux produits pharmaceutiques et l'analyse d'impact de sa révision. Elle s'inscrit dans le prolongement de la consultation publique² menée pour préparer la stratégie pharmaceutique pour l'Europe. Les réponses à ladite consultation seront prises en considération pour réviser la législation générale relative aux produits pharmaceutiques. Le présent questionnaire devrait être considéré comme la suite de ce processus.

En parallèle, la réglementation relative aux médicaments à usage pédiatrique et aux médicaments pour le traitement des maladies rares fait elle aussi l'objet d'une [révision](#). Des activités de consultation distinctes ont été menées pour ladite [révision](#).

Le présent questionnaire est disponible dans toutes les langues de l'UE et vous pouvez y répondre dans n'importe quelle langue de l'UE. Vous pouvez vous interrompre à tout moment et continuer plus tard. Une fois que vous aurez envoyé vos réponses, vous pourrez télécharger votre contribution.

Les services de la Commission publieront une synthèse des résultats de la consultation publique sur le [portail «Donnez votre avis»](#).

Nous vous remercions de votre participation.

[1] Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

[2] Un [rapport](#) analysant les résultats de la consultation sur la stratégie pharmaceutique a été publié en novembre 2020.

Informations vous concernant

* Langue de votre contribution

- Allemand
- Anglais
- Bulgare
- Croate
- Danois
- Espagnol
- Estonien
- Finnois
- Français
- Grec
- Hongrois
- Irlandais
- Italien
- Letton
- Lituanien
- Maltais
- Néerlandais
- Polonais
- Portugais
- Roumain
- Slovaque
- Slovène
- Suédois
- Tchèque

* J'apporte ma contribution en tant que:

- établissement universitaire/institut de recherche
- association d'entreprises
-

société/organisation d'entreprises

- organisation de défense des consommateurs
- citoyen(ne) de l'UE
- organisation de protection de l'environnement
- ressortissant(e) d'un pays tiers
- organisation non gouvernementale (ONG)
- autorité publique
- organisation syndicale
- autre

* Quel groupe de parties intéressées représentez-vous?

- Membre du public
- Organisation de patients ou de consommateurs
- Professionnel de santé
- Organisme de soins de santé (y compris les hôpitaux et les pharmacies)
- Organisme payeur de soins de santé
- Organisme centralisé d'approvisionnement en produits de santé
- Organisme d'évaluation des technologies de la santé
- Chercheur universitaire
- Bailleur de fonds pour la recherche
- Société savante
- Infrastructure européenne de recherche
- Autre organisation scientifique
- Organisation de protection de l'environnement
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Négociants/grossistes en produits pharmaceutiques
- Industrie des dispositifs médicaux
- Autorité publique (par exemple, ministères nationaux de la santé, agences des médicaments, autorités de fixation des prix et de remboursement)
- Autorité de régulation de l'UE/Institution de l'UE
- Autorité de régulation d'un pays tiers/Organisme externe à l'UE
- Autre (veuillez préciser)

* Prénom

Aurelie

* Nom

Mahalatchimy

* Courriel (ne sera pas publié)

aurelie.mahalatchimy@univ-amu.fr

* Nom de l'organisation

255 caractère(s) maximum

Dr Aurélie Mahalatchimy, Dr Pin Lean Lau, Dr Mathieu Guerriaud, Dr Phoebe Li, Dr Éloïse Gennet, Dr Emmanuelle Rial-Sebbag, and Prof Christian Chabannon on behalf of the EAHL Interest Group on Supranational Biolaw and the I-BioLex research project

* Taille de l'organisation

- Microentreprise (de 1 à 9 salariés)
- Petite entreprise (de 10 à 49 salariés)
- Moyenne entreprise (de 50 à 249 salariés)
- Grande entreprise (250 salariés ou plus)

Numéro d'inscription au registre de transparence

255 caractère(s) maximum

Vérifiez si votre organisation est inscrite au [registre de transparence](#). Il s'agit d'une base de données dans laquelle s'inscrivent de leur plein gré les organisations cherchant à influencer sur le processus décisionnel de l'UE.

355125643322-26

* Pays d'origine

Veillez indiquer votre pays d'origine ou celui de votre organisation.

- | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Afghanistan | <input type="radio"/> Estonie | <input type="radio"/> Kirghizstan | <input type="radio"/> République centrafricaine |
| <input type="radio"/> Afrique du Sud | <input type="radio"/> Eswatini | <input type="radio"/> Kiribati | <input type="radio"/> République démocratique du Congo |
| <input type="radio"/> Albanie | <input type="radio"/> État de la Cité du Vatican | <input type="radio"/> Kosovo | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Algérie | <input type="radio"/> États-Unis | <input type="radio"/> Koweït | <input type="radio"/> Roumanie |
| <input type="radio"/> Allemagne | <input type="radio"/> Éthiopie | <input type="radio"/> Laos | <input type="radio"/> Royaume-Uni |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="radio"/> Andorre | <input type="radio"/> Fidji | <input type="radio"/> La Réunion | <input type="radio"/> Russie |
| <input type="radio"/> Angola | <input type="radio"/> Finlande | <input type="radio"/> Lesotho | <input type="radio"/> Rwanda |
| <input type="radio"/> Anguilla | <input checked="" type="radio"/> France | <input type="radio"/> Lettonie | <input type="radio"/> Sahara occidental |
| <input type="radio"/> Antarctique | <input type="radio"/> Gabon | <input type="radio"/> Liban | <input type="radio"/> Saint-Barthélemy |
| <input type="radio"/> Antigua-et-Barbuda | <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Saint-Christophe-et-Niévès |
| <input type="radio"/> Arabie saoudite | <input type="radio"/> Géorgie | <input type="radio"/> Libye | <input type="radio"/> Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
| <input type="radio"/> Argentine | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Liechtenstein | <input type="radio"/> Sainte-Lucie |
| <input type="radio"/> Arménie | <input type="radio"/> Gibraltar | <input type="radio"/> Lituanie | <input type="radio"/> Saint-Marin |
| <input type="radio"/> Aruba | <input type="radio"/> Grèce | <input type="radio"/> Luxembourg | <input type="radio"/> Saint-Martin |
| <input type="radio"/> Australie | <input type="radio"/> Grenade | <input type="radio"/> Macao | <input type="radio"/> Saint-Pierre-et-Miquelon |
| <input type="radio"/> Autriche | <input type="radio"/> Groenland | <input type="radio"/> Macédoine du Nord | <input type="radio"/> Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| <input type="radio"/> Azerbaïdjan | <input type="radio"/> Guadeloupe | <input type="radio"/> Madagascar | <input type="radio"/> Samoa |
| <input type="radio"/> Bahamas | <input type="radio"/> Guam | <input type="radio"/> Malaisie | <input type="radio"/> Samoa américaines |
| <input type="radio"/> Bahreïn | <input type="radio"/> Guatemala | <input type="radio"/> Malawi | <input type="radio"/> Sao Tomé-et-Principe |
| <input type="radio"/> Bangladesh | <input type="radio"/> Guernesey | <input type="radio"/> Maldives | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Barbade | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Serbie |
| <input type="radio"/> Belgique | <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Malte | <input type="radio"/> Seychelles |
| <input type="radio"/> Belize | <input type="radio"/> Guinée équatoriale | <input type="radio"/> Maroc | <input type="radio"/> Sierra Leone |
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Guyana | <input type="radio"/> Martinique | <input type="radio"/> Singapour |
| <input type="radio"/> Bermudes | <input type="radio"/> Guyane | <input type="radio"/> Maurice | <input type="radio"/> Sint-Maarten |
| <input type="radio"/> Bhoutan | <input type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Slovaquie |
| <input type="radio"/> Biélorussie | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Mayotte | <input type="radio"/> Slovénie |
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Hong Kong | <input type="radio"/> Mexique | <input type="radio"/> Somalie |
| <input type="radio"/> Bonaire, Saint-Eustache et Saba | <input type="radio"/> Hongrie | <input type="radio"/> Micronésie | <input type="radio"/> Soudan |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Bosnie- Herzégovine	Île Bouvet	Moldavie	Soudan du Sud
<input type="radio"/> Botswana	<input type="radio"/> Île Christmas	<input type="radio"/> Monaco	<input type="radio"/> Sri Lanka
<input type="radio"/> Brésil	<input type="radio"/> Île de Man	<input type="radio"/> Mongolie	<input type="radio"/> Suède
<input type="radio"/> Brunei	<input type="radio"/> Île Norfolk	<input type="radio"/> Monténégro	<input type="radio"/> Suisse
<input type="radio"/> Bulgarie	<input type="radio"/> Îles Åland	<input type="radio"/> Montserrat	<input type="radio"/> Suriname
<input type="radio"/> Burkina	<input type="radio"/> Îles Caïmans	<input type="radio"/> Mozambique	<input type="radio"/> Svalbard et Jan Mayen
<input type="radio"/> Burundi	<input type="radio"/> Îles Cocos	<input type="radio"/> Myanmar /Birmanie	<input type="radio"/> Syrie
<input type="radio"/> Cabo Verde	<input type="radio"/> Îles Cook	<input type="radio"/> Namibie	<input type="radio"/> Tadjikistan
<input type="radio"/> Cambodge	<input type="radio"/> Îles Falkland	<input type="radio"/> Nauru	<input type="radio"/> Taïwan
<input type="radio"/> Cameroun	<input type="radio"/> Îles Féroé	<input type="radio"/> Népal	<input type="radio"/> Tanzanie
<input type="radio"/> Canada	<input type="radio"/> Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud	<input type="radio"/> Nicaragua	<input type="radio"/> Tchad
<input type="radio"/> Chili	<input type="radio"/> Îles Heard et McDonald	<input type="radio"/> Niger	<input type="radio"/> Tchéquie
<input type="radio"/> Chine	<input type="radio"/> Îles Mariannes du Nord	<input type="radio"/> Nigeria	<input type="radio"/> Terres australes et antarctiques françaises
<input type="radio"/> Chypre	<input type="radio"/> Îles Marshall	<input type="radio"/> Niue	<input type="radio"/> Territoire britannique de l' océan Indien
<input type="radio"/> Clipperton	<input type="radio"/> Îles mineures éloignées des États-Unis	<input type="radio"/> Norvège	<input type="radio"/> Thaïlande
<input type="radio"/> Colombie	<input type="radio"/> Îles Pitcairn	<input type="radio"/> Nouvelle- Calédonie	<input type="radio"/> Timor-Oriental
<input type="radio"/> Comores	<input type="radio"/> Îles Salomon	<input type="radio"/> Nouvelle-Zélande	<input type="radio"/> Togo
<input type="radio"/> Congo	<input type="radio"/> Îles Turks-et- Caïcos	<input type="radio"/> Oman	<input type="radio"/> Tokélaou
<input type="radio"/> Corée du Nord	<input type="radio"/> Îles Vierges américaines	<input type="radio"/> Ouganda	<input type="radio"/> Tonga
<input type="radio"/> Corée du Sud	<input type="radio"/> Îles Vierges britanniques	<input type="radio"/> Ouzbékistan	<input type="radio"/> Trinité-et-Tobago

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| <input type="radio"/> Costa Rica | <input type="radio"/> Inde | <input type="radio"/> Pakistan | <input type="radio"/> Tunisie |
| <input type="radio"/> Côte-d'Ivoire | <input type="radio"/> Indonésie | <input type="radio"/> Palaos | <input type="radio"/> Turkménistan |
| <input type="radio"/> Croatie | <input type="radio"/> Iran | <input type="radio"/> Palestine | <input type="radio"/> Turquie |
| <input type="radio"/> Cuba | <input type="radio"/> Iraq | <input type="radio"/> Panama | <input type="radio"/> Tuvalu |
| <input type="radio"/> Curaçao | <input type="radio"/> Irlande | <input type="radio"/> Papouasie -
Nouvelle-Guinée | <input type="radio"/> Ukraine |
| <input type="radio"/> Danemark | <input type="radio"/> Islande | <input type="radio"/> Paraguay | <input type="radio"/> Uruguay |
| <input type="radio"/> Djibouti | <input type="radio"/> Israël | <input type="radio"/> Pays-Bas | <input type="radio"/> Vanuatu |
| <input type="radio"/> Dominique | <input type="radio"/> Italie | <input type="radio"/> Pérou | <input type="radio"/> Venezuela |
| <input type="radio"/> Égypte | <input type="radio"/> Jamaïque | <input type="radio"/> Philippines | <input type="radio"/> Viêt Nam |
| <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Japon | <input type="radio"/> Pologne | <input type="radio"/> Wallis-et-Futuna |
| <input type="radio"/> Émirats arabes
unis | <input type="radio"/> Jersey | <input type="radio"/> Polynésie
française | <input type="radio"/> Yémen |
| <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> Jordanie | <input type="radio"/> Porto Rico | <input type="radio"/> Zambie |
| <input type="radio"/> Érythrée | <input type="radio"/> Kazakhstan | <input type="radio"/> Portugal | <input type="radio"/> Zimbabwe |
| <input type="radio"/> Espagne | <input type="radio"/> Kenya | <input type="radio"/> Qatar | |

La Commission publiera toutes les contributions à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir d'autoriser la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme lors de la publication de votre contribution. **Dans un souci de transparence, le type de répondant [par exemple «association d'entreprises», «organisation de défense des consommateurs» ou «citoyen(ne) de l'UE»], le pays d'origine, le nom et la taille de l'organisation, ainsi que son numéro d'inscription au registre de transparence, sont toujours publiés. Votre adresse électronique ne sera jamais publiée.** Veuillez choisir l'option en matière de protection de la vie privée qui vous convient le mieux. Options en matière de protection de la vie privée par défaut en fonction du type de répondant sélectionné

* Paramètres de confidentialité pour la publication de la contribution

La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de consentir à la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme.

Mode anonyme

Publication des informations relatives à l'organisation uniquement: le type de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, le nom de l'organisation au nom de laquelle vous répondez ainsi que son numéro d'inscription au registre de transparence, sa taille, son pays d'origine et votre contribution seront publiés tels quels. Votre nom ne sera pas publié. Veuillez ne pas inclure de données à caractère personnel dans la contribution proprement dite si vous souhaitez rester anonyme.

Mode public

Publication des informations relatives à l'organisation et au répondant: le type

de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, le nom de l'organisation au nom de laquelle vous répondez ainsi que son numéro d'inscription au registre de transparence, sa taille, son pays d'origine et votre contribution seront publiés. Votre nom sera également publié.

J'accepte les [dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel](#).

Regard rétrospectif

Comme indiqué dans l'[analyse d'impact initiale](#), la révision vise à s'attaquer aux problèmes suivants:

- les besoins médicaux non satisfaits et les dysfonctionnements du marché en ce qui concerne les médicaments autres qu'à usage pédiatrique et pour le traitement des maladies rares;
- l'inégalité d'accès à des médicaments disponibles et abordables pour les patients au sein de l'UE;
- le fait que le cadre législatif actuel n'est peut-être pas entièrement outillé pour réagir rapidement à l'innovation;
- l'inefficience et la charge administrative des procédures réglementaires;
- la vulnérabilité de l'approvisionnement en médicaments, les pénuries de médicaments;
- les enjeux environnementaux et la durabilité;
- toute autre question qui ressortirait de l'évaluation.

Q1 Selon vous, d'autres questions devraient-elles être abordées dans le cadre de cette révision?

800 caractère(s) maximum

To take into account the consequences of the change of legal basis: It should now be both articles 114 and 168§4 c) TFUE
 To clarify the specificities of the rules applicable to different kinds of biological medicinal products
 To consider the need of regulatory support for more coordination at the EU level for bioproduction and health data's registries
 To consider the cumulative implementation of several legislations
 More in the enclosed PDF

Q2 À quel point la législation a-t-elle porté ses fruits en ce qui concerne les éléments énumérés ci-après?

	Très bien	Bien	Dans une certaine mesure	Mal	Très mal	Je ne sais pas
1. Assurer sa mission de protection de la santé publique pour les patients et la société.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Promouvoir la conception de nouveaux médicaments, en particulier pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Permettre en permanence une production en temps utile de médicaments, y compris pendant les crises.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Permettre une autorisation en temps utile des médicaments, évaluation scientifique comprise, en temps normal.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Permettre une autorisation en temps utile, évaluation scientifique comprise, pendant les crises.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. S'adapter efficacement et effectivement aux évolutions technologiques et scientifiques et à l'innovation.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Garantir que les médicaments sont de haute qualité, sûrs et efficaces.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Tenir compte du fonctionnement concurrentiel du marché pour soutenir des prix abordables.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Garantir la disponibilité de médicaments génériques ³ et biosimilaires ⁴ . <i>[3] Un «médicament générique» est une copie d'un médicament à base de molécules simples ou chimiques.</i> <i>[4] Un «médicament biosimilaire» est une copie d'un médicament à base de molécules biologiques.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10. Veiller à ce que les nouveaux médicaments soient mis à la disposition des patients en temps utile dans tous les pays de l'UE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Garantir que les médicaments restent sur le marché à tout moment et qu'il n'y a pas de pénuries.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12. Garantir que les médicaments autorisés sont fabriqués, utilisés et détruits dans le respect de l'environnement.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
13. Veiller à ce que le système de l'UE pour la conception, l'autorisation et la surveillance des médicaments, y compris ses règles et procédures, soit compréhensible et simple d'utilisation.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Attirer des investissements mondiaux au profit de l'innovation en matière de médicaments dans l'UE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, y compris des effets positifs ou inattendus de la législation, ou souhaitez-vous justifier vos réponses?

800 caractère(s) maximum

The following aspects need to be strengthened: Prevention of misuse, and Proper actions to identify providers of unproven therapies and help users to unequivocally differentiate between true innovations and unproven therapies (patients and relatives education).

Perspectives

La présente section porte sur les solutions possibles pour faire face aux problèmes relevés dans l'analyse d'impact initiale mentionnée dans la section précédente.

Votre contribution nous aidera à définir la voie à suivre pour l'avenir.

BESOINS MÉDICAUX NON SATISFAITS

L'un des objectifs de la stratégie est de stimuler l'innovation et les thérapies novatrices, en particulier dans le domaine des «besoins médicaux non satisfaits».

Des autorités de réglementation, des experts en évaluation des technologies de santé et des représentants des organismes responsables du remboursement ou de l'achat de médicaments («organismes payeurs») débattent actuellement d'une définition des «besoins médicaux non satisfaits», ou d'un ensemble de principes à cet égard⁵, afin d'atteindre les objectifs de la législation générale relative aux produits pharmaceutiques. Il ressort des discussions qu'il existe différentes perceptions de ce qui constitue un «besoin médical non satisfait». La convergence sur ce concept clé devrait faciliter la conception des essais cliniques, la production d'éléments probants et leur évaluation ainsi que la disponibilité rapide de ces produits sur le marché et permettre à l'innovation d'être en adéquation avec les besoins des patients et des systèmes nationaux de santé.

L'objectif de cette question est de déterminer les éléments importants pour définir ce qui constitue un besoin médical non satisfait et dans quels domaines de besoins médicaux non satisfaits l'innovation devrait être stimulée.

[5] Veuillez noter qu'une discussion similaire est en cours dans le contexte des médicaments à usage pédiatrique et pour le traitement des maladies rares. Le concept de «besoins non satisfaits» dans le contexte des maladies rares et des maladies pédiatriques peut être légèrement différent de celui des «besoins non satisfaits» dans le contexte de la législation générale relative aux produits pharmaceutiques.

Q3 Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants pour définir les «besoins médicaux non satisfaits»?

	Très Important	Important	Assez important	Peu important	Pas important	Je ne sais pas
1. Gravité d'une maladie	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

2. Absence de traitement satisfaisant autorisé dans l'UE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
3. Nouveau médicament présentant un avantage thérapeutique majeur par rapport au(x) traitement(s) existant(s)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
4. Accès insuffisant à un traitement autorisé pour les patients dans l'ensemble de l'UE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
5. Autre (à préciser)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des éléments indiqués, ou souhaitez-vous justifier vos réponses?

800 caractère(s) maximum

For 5: It is important to clearly delineate where the wording "Innovative" applies.
 For 1: "seriousness" of a disease should no longer be exclusively considered in terms of overall survival, but also in terms of Quality of Life.
 For all: These elements have to be considered together.
 For 2 and 4: "authorized treatment" should be considered widely as encompassing treatment authorized through marketing authorization or other expediting access schemes.
 More in the enclosed PDF file.

INCITATIONS À L'INNOVATION

La législation générale relative aux produits pharmaceutiques garantit à l'innovateur dans le domaine pharmaceutique, généralement une entreprise, une protection réglementaire des données et de son nouveau médicament sur le marché. Cette protection des données permet de garantir qu'une autre entreprise pharmaceutique ne peut pas réutiliser les données de propriété industrielle de l'innovateur pendant huit ans. La protection sur le marché permet de garantir qu'un médicament générique ou biosimilaire ne peut pas être mis sur le marché avant dix ans après l'autorisation. Cette double protection protège pendant dix ans un innovateur dans le domaine pharmaceutique des médicaments génériques ou biosimilaires sur le marché. Cette protection fait partie du système d'incitations à l'innovation de l'UE. Le régime de [protection de la propriété intellectuelle](#) de l'UE fournit une couverture de protection supplémentaire mais sort du cadre du présent questionnaire et de la révision de la législation générale relative aux produits pharmaceutiques.

Q4 Que pensez-vous des mesures suivantes pour soutenir l'innovation, notamment en ce qui concerne les «besoins médicaux non satisfaits»?

	Très Importante	Importante	Assez importante	Peu importante	Pas importante	Je ne sais pas
1. Les périodes actuelles de protection des données et de protection sur le marché pour les médicaments innovants: dix ans de protection sur le marché et huit ans de protection des données.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. La fixation de périodes différentes de protection des données et de protection sur le marché en fonction de la finalité du médicament (c'est-à-dire une période de protection plus longue dans le domaine des besoins médicaux non satisfaits).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Le raccourcissement des périodes de protection des données et de protection sur le marché pour permettre un accès des médicaments génériques et biosimilaires plus rapide au marché.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. L'introduction de nouveaux types d'incitations ⁶ en plus de la protection des données et de la protection sur le marché qui existent pour les médicaments répondant à un «besoin médical non satisfait».	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>[6] Exemples de nouvelles incitations: droit d'exclusivité cessible ou droit d'examen prioritaire. Un droit d'exclusivité cessible donnerait le droit légal d'étendre la période de protection de tout autre médicament breveté en échange de l'obtention de l'approbation réglementaire pour un médicament spécifique répondant à un besoin médical non satisfait (par exemple, un antibiotique). Ce droit serait cessible ou pourrait être vendu, et il pourrait avoir une incidence sur le chiffre d'affaires de même que sur les niveaux de rentabilité d'autres produits du portefeuille d'un concepteur. Un droit d'examen prioritaire rend prioritaire l'évaluation de la demande pour le médicament en question ou pour un autre médicament du portefeuille du demandeur.</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Le soutien scientifique précoce et l'examen/l'autorisation plus rapide d'un nouveau médicament prometteur répondant à un besoin médical non satisfait.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
6. L'établissement d'une liste publique de domaines thérapeutiques prioritaires où il y a d'importants besoins médicaux non satisfaits, pour encourager la conception de médicaments au moyen d'incitations.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
7. L'exigence de comptes rendus transparents de la part des entreprises en ce qui concerne leurs coûts de recherche et de développement et le financement public dont elles bénéficient, en tant que condition d'obtention de certaines incitations.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
8. Autre (veuillez préciser).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des mesures indiquées, ou souhaitez-vous justifier/préciser vos réponses?

800 caractère(s) maximum

Yes, definition of "unmet needs" must be improved. It is barely acceptable that a treatment that definitely corrects the biological mechanism that underpins the disease phenotype in an inherited disorder falls in the same category as the small fraction of patients who unfortunately are resistant or refractory to standard of care in an otherwise usually curable ailment.

RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS⁷

La résistance aux antimicrobiens (RAM) est la capacité de micro-organismes (tels que des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites) à survivre et à évoluer avec le temps de sorte à ne plus réagir aux médicaments, ce qui rend les infections plus difficiles à traiter et augmente le risque d'infections, de maladies graves et de décès. Les antimicrobiens incluent les antibiotiques, qui sont des substances luttant contre les infections bactériennes. La prescription excessive, l'usage excessif et l'usage abusif d'antibiotiques sont des facteurs clés de la RAM, qui entraînent des effets néfastes pour la santé. La question ci-dessous vise à recueillir des avis tant sur les incitations à la conception de nouveaux antimicrobiens que sur une solution possible en vue de leur usage prudent.

[7] [amr_2017_action-plan.pdf \(europa.eu\)](#).

Q5 Des incitations réglementaires spécifiques devraient-elles exister pour la conception de nouveaux antimicrobiens en tenant compte de la nécessité d'un usage plus prudent et, si oui, lesquelles?

1000 caractère(s) maximum

A hybrid model of regulatory incentives for antimicrobials (AM) which incorporates both push (decreasing costs) and pull (increase market revenue for newly approved AM) mechanisms could be workable as either push or pull incentives alone are inadequate. Two examples of pilot projects:
The UK uses a hybrid subscription model to reimburse pharma companies for AM drug development. It combines a value-based reimbursement with a fully delinked Market Entry Reward (MER), with AM being subjected to health technology assessment that is conducted by the appropriate regulatory body. Suppliers will be reimbursed on the basis of a multi-year contract paid in yearly installments, with the antibiotics' performance over time affecting the actual annual fee paid to suppliers.
Sweden has a similar model, with a slight difference: it has a partially-delinked MER, participating suppliers are able to perform volume-based sales while also being guaranteed a minimum annual revenue for qualifying AM.

SÉCURITÉ FUTURE: CADRE RÉGLEMENTAIRE ADAPTÉ, SOUPLE ET PRÉVISIBLE POUR LES PRODUITS NOVATEURS

Les produits novateurs et les solutions innovantes continuent de faire évoluer le concept de «médicament» à faible volume, et les médicaments de pointe (par exemple, les médicaments combinés à une intelligence

artificielle dotée de capacités d'autoapprentissage) deviennent une nouvelle réalité. La fabrication «magistrale» de médicaments plus personnalisés change la façon dont les médicaments sont produits. Se posent des questions de classification et d'interaction avec d'autres dispositifs médicaux, tels que des appareils médicaux et des substances d'origine humaine, ou des questions liées à la combinaison d'essais cliniques avec des dispositifs de diagnostic/médicaux in vitro et des médicaments. En outre, certains médicaments de thérapie innovante cellulaire⁸ sont proposés dans des infrastructures hospitalières et ne sont pas soumis à certains aspects de la législation relative aux produits pharmaceutiques. Ces évolutions ouvrent la voie à des traitements novateurs prometteurs et à de nouvelles façons d'autoriser et de surveiller les médicaments, mais elles éprouvent également les limites du système de réglementation actuel. Il y a lieu de se pencher sur ces évolutions pour déployer leur potentiel tout en sauvegardant les principes de haute qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments.

La transformation numérique a une incidence sur la découverte, la conception, la fabrication, l'évaluation, la fourniture et l'utilisation des médicaments ainsi que sur la production de données probantes les concernant. Les médicaments, les technologies médicales et la santé numérique font de plus en plus partie intégrante des solutions thérapeutiques globales. Sont concernés les systèmes fondés sur l'intelligence artificielle pour la prévention, le diagnostic, l'amélioration du traitement, le suivi thérapeutique et les données relatives aux médicaments personnalisés, ainsi que d'autres applications de soins de santé.

[8] Les médicaments de thérapie innovante sont des médicaments à usage humain utilisant des gènes, des tissus ou des cellules. Ils offrent de nouvelles possibilités inédites pour le traitement des maladies et des blessures.

Q6 Quelle importance accorderiez-vous aux mesures suivantes pour créer un cadre réglementaire adapté, souple et prévisible pour les produits novateurs?

	Très Importante	Importante	Assez importante	Peu importante	Pas importante	Je ne sais pas
1. Maintenir les règles actuelles.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Créer un mécanisme central en coordination étroite avec les autres autorités concernées (par exemple, les autorités responsables des appareils médicaux, des substances d'origine humaine,...) afin de fournir des avis scientifiques non contraignants concernant une éventuelle classification d'un traitement/produit en tant que médicament.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Avoir recours à la possibilité des «sas réglementaires» ⁹ dans la législation pour tester certaines catégories de produits novateurs ou technologies novatrices. <i>[9] Certaines solutions très innovantes ne voient jamais le jour à cause de règlements potentiellement dépassés ou mal adaptés à l'évolution rapide des technologies. Une façon de lutter contre ce problème est le recours aux sas réglementaires. Ceux-ci permettent de tester en situation réelle, en collaboration avec les autorités de surveillance et de réglementation, des solutions innovantes qui ne sont pas déjà prévues par la réglementation ou des lignes directrices, sous réserve que les conditions appropriées soient en place, par exemple pour garantir l'égalité de traitement. Les sas réglementaires fournissent des informations actualisées aux autorités de surveillance et de réglementation concernant les nouvelles technologies et leur donnent l'occasion d'acquérir de l'expérience avec celles-ci, tout en permettant d'expérimenter certaines politiques. Voir document COM(2020) 103 final.</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Créer des cadres réglementaires adaptatifs (par exemple, des exigences adaptées pour l'autorisation et la surveillance, avec la possibilité de s'aligner aisément sur les avancées scientifiques) pour certains types novateurs de médicaments ou de produits à faible volume (préparations						

<p>hospitalières), en cohérence avec d'autres cadres juridiques (par exemple, sur les appareils médicaux et les substances d'origine humaine¹⁰⁾ et dans le respect des principes de qualité, de sécurité et d'efficacité.</p> <p><i>[10] Substances faisant l'objet de dons humains, telles que du sang, du plasma, des cellules, des gamètes, des tissus ou des organes, utilisées à des fins thérapeutiques. Certaines substances d'origine humaine peuvent également servir de matières premières pour la fabrication de médicaments.</i></p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<p>5. Introduire un processus faisant l'objet d'une coordination centrale à l'échelle de l'UE pour le dialogue précoce et davantage de coordination entre l'essai clinique, l'autorisation de mise sur le marché, les organismes d'évaluation des technologies de santé, les autorités de fixation des prix et de remboursement et les organismes payeurs, pour la conception intégrée de médicaments et la surveillance postérieure à l'autorisation.</p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<p>6. Autre (veuillez préciser).</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des mesures indiquées, ou souhaitez-vous justifier/préciser vos réponses?

800 caractère(s) maximum

For 4 "Create adaptive regulatory frameworks": This paradigmatic situation where two regulatory frameworks co-exist for the manufacturing and administration of therapies that share many aspects in their nature and mechanism of actions must be resolved. It questions the binary where manufacturing AND administration are under stringent separated responsibilities.

Q7 Pensez-vous que certaines définitions ainsi que le champ d'application de la législation doivent être mis à jour pour refléter les évolutions scientifiques et technologiques dans le secteur (par exemple, les médicaments personnalisés, la fabrication magistrale, l'intelligence artificielle) et, si oui, que proposeriez-vous de changer?

1000 caractère(s) maximum

Need to ensure the coherent interplay between upcoming pharmaceutical & AI legislations.
Pathways towards personalized medicine (PM) should be better identified as well as issues for the various actors (industry, academia, health professionals & patients). Connections with the CTR, GDPR, IVDR are key elements to ensure coherence.
For AI and PM, particular attention should be paid to human oversight, adequate information, transparency, public interest, but also to non-discrimination and fair/equitable representation (e.g. in gender, race, age...) to avoid algorithmic biases.

Focus the definition of medicinal products (MPs) on processes (e.g. physico-chemical-biological testing) rather than on the source.
Need to harmonize the European definition of gene therapy MPs with the ICH one.
The definition of immunological MPs no longer really reflects reality: emergence of therapeutic vaccines against cancer and risk of overlap with ATMPs.
More in the enclosed pdf file.

RÉCOMPENSES ET OBLIGATIONS LIÉES À L'AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS

Certains médicaments et certaines thérapies ne sont pas toujours proposés aux patients dans tous les pays de l'UE, de sorte que le niveau d'accès des patients de l'UE aux médicaments diffère toujours, en fonction de l'endroit où ils vivent. Même si un médicament a reçu une autorisation à l'échelle de l'UE, les entreprises ne sont actuellement pas obligées de le commercialiser dans tous les pays de l'UE. Une entreprise peut décider de ne pas mettre ses médicaments sur le marché d'un ou de plusieurs pays ou de les en retirer. Ce choix peut être dû à divers facteurs, tels que les politiques nationales de fixation des prix et de remboursement, la taille de la population et le niveau de richesse, l'organisation des systèmes de santé et les procédures administratives nationales. Les plus petits marchés, en particulier, rencontrent des difficultés en matière de disponibilité des médicaments et d'approvisionnement en médicaments.

Q8 Quelle importance accorderiez-vous aux mesures suivantes pour améliorer l'accès des patients aux médicaments dans l'ensemble de l'UE?

	Très Importante	Importante	Assez importante	Peu importante	Pas importante	Je ne sais pas
1. Maintenir les règles actuelles, qui ne prévoient aucune obligation de commercialisation des médicaments dans tous les pays de l'UE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Exiger des entreprises qu'elles notifient aux autorités de réglementation leur intention de lancement sur le marché au moment où le médicament est autorisé.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Mettre en place des incitations au lancement rapide sur les marchés dans l'ensemble de l'UE.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Autoriser l'introduction précoce de médicaments génériques en cas de retard de lancement de médicaments sur les marchés de l'UE, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Exiger des entreprises qu'elles commercialisent — dans un certain délai après l'autorisation — un médicament dans la majorité des États membres, y compris sur les petits marchés.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Exiger des entreprises qui retirent un médicament du marché de proposer à une autre entreprise de reprendre le médicament.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Introduire des règles concernant les informations électroniques sur les produits en remplacement de la notice papier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Introduire des règles harmonisées pour les emballages multi-pays de médicaments.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Autre (à préciser).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des mesures indiquées, ou souhaitez-vous justifier/préciser vos réponses?

800 caractère(s) maximum

To resolve this problem payment and reimbursement negotiations should not be left to national Health Technology Assessment (HTA) agencies exclusively, and should be included in the pre-MA negotiations, based on a priori hypotheses on efficacy/risk ratio for the targeted disease(s).

RENFORCEMENT DU FONCTIONNEMENT CONCURRENTIEL DU MARCHÉ POUR GARANTIR DES MÉDICAMENTS ABORDABLES

Le caractère abordable des médicaments a des conséquences à la fois sur les finances publiques et sur les finances des ménages. Il est de plus en plus difficile de payer ses médicaments dans la majorité des États membres. Souvent, les médicaments innovants sont plus chers, tandis que l'efficacité réelle de certains médicaments et les coûts globaux y afférents suscitent de plus en plus d'inquiétudes chez les parties intéressées. Cela met en péril la viabilité budgétaire des systèmes de santé et réduit les possibilités pour les patients d'avoir accès à ces médicaments. Les médicaments génériques et biosimilaires¹¹ ne bénéficiant plus de la protection de la propriété intellectuelle (médicaments qui ne sont plus protégés par un brevet) peuvent constituer des traitements accessibles et abordables. Ils augmentent aussi la disponibilité d'autres options de traitement pour les patients. Ils peuvent en outre accroître la concurrence entre les médicaments disponibles. Toutefois, l'expérience montre qu'il subsiste encore des obstacles à l'entrée des médicaments sur le marché de l'UE, notamment pour les médicaments génériques ou biosimilaires.

[11] Les «médicaments génériques» sont des copies de médicaments composés de molécules simples ou chimiques; les «médicaments biosimilaires» sont des copies de médicaments composés de molécules biologiques.

Q9 Selon vous, dans quelle mesure les dispositions suivantes favoriseraient-elles l'accès à des médicaments abordables?

	Dans une large mesure	Dans une certaine mesure	Dans une mesure neutre	Dans une faible mesure	En aucune façon	Je ne sais pas
1. Maintenir les règles actuelles.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Favoriser l'entrée précoce sur le marché en élargissant la possibilité d'autorisation des médicaments génériques/biosimilaires malgré la protection par brevet en vigueur («exception Bolar») ¹² .	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[12] L'exception Bolar permet aux entreprises de mener des recherches sur

<i>des médicaments protégés par brevet à condition qu'elles le fassent en vue de demander une autorisation de mise sur le marché d'un médicament générique.</i>						
3. Créer une incitation (réglementaire) spécifique pour un nombre limité de médicaments biosimilaires qui entreraient les premiers sur le marché.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Introduire une recommandation scientifique à l'échelle de l'UE sur l'interchangeabilité pour des médicaments biosimilaires spécifiques.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Introduire d'autres mesures non législatives, telles que la passation conjointe de marchés, pour renforcer la concurrence tout en tenant compte de la sécurité d'approvisionnement et des enjeux environnementaux.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Autre (à préciser).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des mesures indiquées, ou souhaitez-vous justifier/préciser vos réponses?

800 caractère(s) maximum

RÉAFFECTATION DE MÉDICAMENTS

La réaffectation est le processus de détermination d'un nouvel usage d'un médicament établi pour lutter contre une maladie ou un trouble autres que ceux pour lesquels le médicament est actuellement autorisé. La réaffectation d'anciens médicaments (qui ne sont plus protégés par un brevet) est un créneau émergent et dynamique du développement des médicaments, souvent dirigé par des unités académiques et des associations caritatives actives dans le domaine de la recherche médicale, qui a le potentiel d'assurer un développement plus rapide, ainsi que des coûts réduits et des risques moindres pour les entreprises. En effet, la réaffectation commence généralement au départ de substances déjà testées et dont beaucoup ont démontré un niveau acceptable d'innocuité et de tolérabilité. L'objectif est de circonscrire les possibilités et d'agir à l'égard de toute charge réglementaire pour faciliter la réaffectation de médicaments abordables qui ne sont plus protégés par un brevet.

Q10 Quelles mesures pourraient favoriser la réaffectation des médicaments qui ne sont plus protégés par un brevet et ouvrir des usages

supplémentaires au médicament pour lutter contre de nouvelles maladies et de nouveaux troubles médicaux? Veuillez justifier vos réponses.

1000 caractère(s) maximum

The similarities between repurposing and development of generic / biosimilar medicinal products could be explored.

SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS

Les pénuries de médicaments et les vulnérabilités le long de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique restent un sujet de préoccupation dans l'UE. Les pénuries de médicaments peuvent avoir de graves répercussions sur les soins prodigués aux patients. Au titre de la législation actuelle relative aux produits pharmaceutiques, les entreprises pharmaceutiques et les grossistes doivent, dans les limites de leurs responsabilités, garantir un approvisionnement continu en médicaments une fois que ceux-ci sont mis sur le marché dans l'UE. En cas de prévision de pénurie ou de retrait du marché, les entreprises doivent également le notifier aux autorités nationales au moins deux mois à l'avance.

Q11 Quel est votre avis sur les mesures suivantes pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en médicaments dans l’UE?

	Très Importante	Importante	Assez importante	Peu importante	Pas importante	Je ne sais pas
1. Maintenir les règles actuelles.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Notifier de manière précoce les pénuries et les retraits du marché aux autorités nationales suivant un modèle commun.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Demander aux entreprises de se doter de plans de prévention des pénuries.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Demander aux entreprises de constituer des stocks de sécurité.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Surveiller l’approvisionnement et la demande à l’échelon national.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Introduire un système de surveillance des pénuries au niveau de l’UE.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Exiger des entreprises qu’elles diversifient leurs chaînes d’approvisionnement, en particulier leur nombre de fournisseurs clés en médicaments et en composants.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Demander aux entreprises de fournir davantage d’informations aux autorités de réglementation sur leur chaîne d’approvisionnement.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Introduire des sanctions en cas de non-respect par les entreprises des nouvelles obligations proposées.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Assurer une coordination au niveau de l’UE pour aider à repérer les domaines dans lesquels la consolidation de la chaîne d’approvisionnement s’est traduite par une réduction du nombre de fournisseurs.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Autre (veuillez préciser).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des mesures indiquées, ou souhaitez-vous justifier/préciser vos réponses?

800 caractère(s) maximum

To establish incentives to counteract the trend in pharma companies to focus on their most recent / most expensive drugs.

QUALITÉ ET FABRICATION

Les médicaments fabriqués pour le marché de l'UE doivent respecter les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les BPF décrivent les normes minimales qu'un fabricant de médicaments doit respecter dans ses processus de production. Les BPF exigent que les médicaments soient d'une qualité élevée constante, soient adaptés à l'usage prévu et respectent les exigences de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'essai clinique.

Q12 Quel est votre avis concernant les mesures suivantes pour garantir la fabrication et la distribution de produits de haute qualité?

	Très appropriée	Appropriée	Neutre	Peu appropriée	Pas appropriée	Je ne sais pas
1. Maintenir les règles actuelles.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Renforcer les règles de fabrication et de contrôle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Adapter les règles de fabrication pour tenir compte des nouvelles méthodes de fabrication.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Inclure une sélection d'exigences environnementales pour la fabrication des médicaments conformément à l'approche «Une seule santé» visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens ¹³ . <i>[13] L'approche «Une seule santé» est une approche globale multisectorielle visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens, étant donné que les antimicrobiens utilisés pour traiter les maladies infectieuses chez les animaux peuvent être les mêmes que ceux utilisés chez les humains ou être analogues.</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Renforcer la coopération entre États membres et accroître la surveillance de la chaîne d'approvisionnement dans l'UE et dans les pays tiers.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Renforcer et clarifier les responsabilités des opérateurs sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne le partage d'informations relatives à la qualité, la sécurité et l'efficacité.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Autre (à préciser).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des mesures indiquées, ou souhaitez-vous justifier/préciser vos réponses?

800 caractère(s) maximum

Measure n° 4 might not be relevant for every medicine.

For those therapies that can be manufactured by hospitals / blood banks ... mostly in the public sector, how do we link the absolute necessity to continuously improve on the quality of manufactured therapies, and the obligation of the public health sector to allocate the appropriate resource to comply with these requirements, where there are only cost-recovery systems, rather than a per-product payment ?

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Si l'accès aux produits pharmaceutiques est une priorité, il importe également que les incidences environnementales desdits produits pharmaceutiques soient aussi faibles que possible. L'évaluation des risques environnementaux (ERE) n'est actuellement pas prise en considération dans l'analyse globale bénéfice-risque qui influe sur la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un médicament. L'ERE peut avoir une influence sur les mesures de gestion des risques. Cependant, les résultats de l'ERE ne sont pas décisifs dans le processus d'AMM.

Q13 Quelle importance accorderiez-vous aux mesures suivantes pour veiller à ce que les enjeux environnementaux liés aux médicaments à usage humain soient pris en considération?

	Très Importante	Importante	Assez importante	Peu importante	Pas importante	Je ne sais pas
1. Maintenir les règles actuelles.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Renforcer l'évaluation des risques environnementaux pendant la procédure d'autorisation d'un médicament, y compris les mesures d'atténuation des risques, le cas échéant.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Harmoniser l'évaluation des risques environnementaux menée par les autorités nationales de réglementation, y compris les mesures d'atténuation des risques.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Accroître les informations à destination des professionnels des soins de santé et du grand public concernant l'évaluation des risques environnementaux liés aux médicaments.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Permettre aux entreprises d'utiliser les données existantes sur les risques environnementaux pour l'autorisation d'un nouveau médicament afin d'éviter la duplication des essais.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Autre (à préciser).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y a-t-il d'autres aspects que vous voudriez mentionner, par exemple concernant les potentielles incidences économiques, sociales, environnementales ou autres des mesures indiquées, ou souhaitez-vous justifier/préciser vos réponses?

800 caractère(s) maximum

To explore how point-of-care manufacturing and local manufacturing could alleviate the environmental burden of drug manufacturing
To explore the possibilities for penalties associated with overseas manufacturing

Q14 Souhaitez-vous ajouter autre chose qui n'aurait pas été abordé dans la présente consultation?

900 caractère(s) maximum

Legal basis should be both articles 114 & 168§4 c) TFUE for the pharmaceutical legislation to be more balanced in its objectives to take into account public health through patients' access to medicines, including those which are not following the standard marketing authorisation pathway.
The specificities of the rules applicable to different kinds of biological medicinal products should be clarified: current dispersion within EU law, potential overlap between products based on recombinant DNA technology & immunological medicinal products.
The need for regulatory support for more coordination at EU level for bioproduction regarding biotherapies and health data registries regarding real-world evidence should be taken into account.
The simultaneous implementation of legislations should be considered: ATMPs & Orphan medicines, GMOs & medicines, medical devices & medicines.

Q15 Si vous souhaitez partager un document à l'appui de vos réponses, veuillez le charger ci-dessous (facultatif).

Seuls les fichiers du type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf sont autorisés

**96c77dd7-4650-46ab-8be3-f9f5609e882e/Revision_Pharmaceutical_Legislation-
EAHL_IG_Supranational_Biolaw_and_I-BioLex_project.pdf**

Contact

EU-PHARMACEUTICAL-STRATEGY@EC.EUROPA.EU

